

Борха С. С.
ФГАОУ ВО «НИУ ВШЭ»
Научный руководитель:
к.ю.н., доцент *А. А. Иванов*
**АНАЛИЗ И КРИТИКА НОВОГО ЗАКОНОПРОЕКТА
О МАЙНИНГЕ ЦИФРОВОЙ ВАЛЮТЫ**

17 ноября 2022 года в Государственную Думу был внесён Законопроект № 237585-8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»¹ (далее – Закон о ЦФА)² (далее – Законопроект), который, как предполагается, с 1 января следующего года должен наконец-таки легализовать майнинг цифровой валюты и установить порядок её последующего отчуждения.

Из ожидаемых формальностей Законопроект содержит легальные определения понятий майнинга (как «деятельност[и] по проведению математических вычислений путем эксплуатации вычислительных устройств и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию распределенного реестра, имеющих целью создание цифровой валюты и (или) получение вознаграждения в цифровой валюте») и майнинг-пула (как «объединени[я] мощностей нескольких вычислительных устройств, принадлежащих разным владельцам ... и применяемых для целей майнинга, в результате которого [между ними] осуществляется распределение полученной цифровой валюты») (абз. 4–5 ч. 1 ст. 1), которые вышли довольно техническими и мало чем отличаются от их более простых (бытовых) аналогов³. Практическая польза от них мала – для участников крипторынка оба понятия являются самоочевидными. Вероятно, необходимость их появления обусловлена лишь спросом со стороны правоприменителя, ведь для многих отечественных судей цифровая валюта продолжает быть *terra incognita*.

Наибольший же интерес представляют положения Законопроекта, регламентирующие способы отчуждения добытой майнерами цифровой валюты. Таких способов предполагается два: (1) с использованием объектов российской информационной инфраструктуры (напр., размещенных на территории России комплексов программно-аппаратных средств) в рамках экспериментального правового режима (в так называемых «цифровых песочницах») или (2) без использования таковых (абз. 5 ч. 3 ст. 1) и, с определёнными оговорками, без необходимости соблюдения требований Федерального закона от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»⁴ (абз. 6 ч. 3 ст. 1).

Тем самым сохраняется запрет на использование криптовалют в качестве средства платежа на территории России (ч. 10 ст. 4 Закона о ЦФА), а получившая распро-

странение практика возмездного отчуждения майнерами криптовалюты обменникам с их последующей продажей физическим лицам оказывается вне закона, как и возможность совершения криптовалютной трансграничной оплаты товаров (работ, услуг) российских компаний (ч. 5 ст. 14 Закона о ЦФА). По мнению экспертов, это непременно приведёт к появлению в России чёрного рынка обменников и к выводу добываемой цифровой валюты за границу⁵.

Не остаётся сомнений, что Законопроект в первую очередь учитывает не потребности участников рынков цифровых валют, а фискальные интересы государства. Так, он устанавливает обязанность для лиц, осуществляющих майнинг, передавать Федеральной налоговой службе информацию о получении цифровой валюты и уникальной последовательности символов, используемых для учета операций с ней (абз. 4 ч. 3 ст. 1). И в то же самое время он вводит запрет на рекламу и публичное предложение цифровых валют, а также товаров (работ, услуг) в целях организации выпуска, выпуска, организации обращения, обращения цифровой валюты (за исключением её майнинга) (п. «в» ч. 2 ст. 1).

Как бы то ни было, у участников крипторынка по-прежнему сохраняется оптимизм по поводу его дальнейшего функционирования и развития, поскольку, как показывает опыт, «парализовать его не могут законы ни одной страны»⁶. В частности, контролирующие органы а *private* не способны отслеживать полноту данных, передаваемых им от майнеров, которые, имея на руках сразу несколько кошельков, могут предоставлять отчетность только по некоторым из них⁷.

Таким образом, Законопроект создаёт лишь основу для последующего развития законодательства в области майнинга цифровой валюты, оставляя без ответа многие вопросы, накопившиеся у участников рынка криптовалюты⁸. Сдвиг с мёртвой точки в этой сфере, разумеется, уже является прогрессом, хоть и довольно запоздалым. С другой стороны, надеяться, что за этим первым шагом непременно последует второй, преждевременно. Всё-таки возможность легализации криптовалюты как средства платежа до сих пор остаётся маловероятной.

Для цитирования: Борха С.С. Анализ и критика нового законопроекта о майнинге цифровой валюты // *Persona. Justitia. Modernitas: сборник студенческих работ по итогам IX Всероссийской научно-практической конференции (29 ноября – 2 декабря 2022 года) / под ред. А.С. Землянского, И.О. Кузнецовой; Саратовская государственная юридическая академия. Саратов: Изд-во Саратов. гос. юрид. акад., 2023. С. 141.*

¹ Федеральный закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в ред. от 28.06.2022) // Собрание законодательства РФ. 2020. № 31 (ч. 1), ст. 5018.

² СОЗД ГАС «Законотворчество». URL: <https://sozd.duma.gov.ru/bill/237585-8> (дата обращения: 20.11.2022).

³ Дяченко О. Законопроект о майнинге цифровой валюты: в чем суть и что изменится для участников рынка // РИАМО. [Электронный ресурс] URL: <https://riamo.ru/article/598973/zakonoproekt-o-majninge-tsiifrovoy-valyuty-v-chem-sut-i-cto-izmenitsya-dlya-uchastnikov-rynka> (дата обращения: 20.11.2022).

⁴ Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (в ред. от 14.07.2022) // «Собрание законодательства РФ», 2003, № 50, ст. 4859.

⁵ Джесс Л. Обменники вне закона: эксперты оценили новый законопроект о майнинге в РФ // ForkLog. URL: <https://forklog.com/news/obmenniki-vne-zakona-eksperty-otsenili-novuy-zakonoproekt-o-majninge-v-rf> (дата обращения: 20.11.2022); Смирнов С. Законопроект о легализации майнинга ограничит оборот криптовалют // The Bell. URL: <https://thebell.io/zakonoproekt-o-legalizatsii-mayninga-ogranichit-oborot-kriptovalyut> (дата обращения: 20.11.2022).

⁶ Джесс Л. Указ. соч.

⁷ Дяченко О. Указ. соч.

⁸ напр.: Горбунова Е. «Не дает ответа на самый главный вопрос». Что не так с законопроектом о майнинге и грозит ли он криптобиржам и обменникам // Фонтанка.ру. URL: <https://fontanka.ru/2022/11/20/71831114/> (дата обращения: 20.11.2022).